

**ANG PAGGAMIT NG YOUTUBE BILANG KASANGKAPAN SA PAGKATUTO NG
MGA MAG-AARAL SA UGNAYAN NG WIKA, KULTURA,
AT LIPUNAN (FIL 104)**

Maricris M. Cañeda¹, Freddielyn B. Pontemayor, PhD²

*Language Education Department, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon,
Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191396>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay mayroong tatlong pangunahing layunin, (1) Maisa-isa ang gamit ng Youtube bilang: (a) Kasangkapan sa pagkatuto, at (b) epekto ng paggamit ng Youtube sa pagkatuto; (2) Matukoy ang antas ng akademikong performans ng mga mag-aaral sa kursong Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan (FIL 104) sa Ikalawang Semestre; at (3) Mailahad ang kabuluhang ugnayan ng akademik performans at antas sa paggamit ng Youtube ng mga mag-aaral bilang kasangkapan sa pagkatuto at epekto ng paggamit ng Youtube. Isinagawa ang pag-aaral na ito sa Don Carlos Polytechnic College noong ika- 20 ng Hulyo taong 2024, gamit ang sarbey kwestyuner ay pumili ang mananaliksik ng mga mag-aaral sa paraang *stratified random sampling* ng tigma-sampung (10) mag-aaral sa labing dawang (12) seksyon na may kursong Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan (FIL104). Isinakatuparan ang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng kagamitang estadistikal gaya ng *mean, percentage, frequency* at *standard deviation* para makumpara ang mga iskor sa isang daan at dalawampung (120) mga respondente.

Mga susing salita: *kasangkapan, epekto, performans, Youtube, Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan (FIL 104)*

INTRODUKSIYON

Sa modernong panahon ng pagtuturo, kasabay nito ang paglaganap ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya na siyang nagpapadali sa lahat ng gawain lalo na sa modernong panahon. Subalit kahit sa modernong panahon ay hindi pa rin nawawala ang malaking hamon na kinaharap ng mga guro at mag-aaral pagdating sa pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klasrum. Dahil sa bisa ng CHED Memorandum Order No. 04, serye 2020 na may pamagat na *Guidelines in the Implementation of Flexible Learning in Accordance with the pertinent provisions of Republic Act 11469* na kilala sa tawag na “Bayanihan to Heal as One Act”, isa ang Youtube sa mga nabanggit na onlayn na daluyan sa pagkatuto. Ang teknolohiya, kagamitang elektroniko, at maging ang multimedia ay naging bahagi ng mga diskarte sa pagtuturo ng mga mag-aaral at mga guro. Dahil sa pagbibigay-laya sa mga kaguruang mag-isip ay gumamit sila ng samot-saring mga onlayn na moda. Ginanyak din ng CMO na ito ang HEI’s na imaksimays ang gamit ng teknolohiya bilang suporta sa pagkatuto at pagtuturo na kinasasangkutan ng wastong paggamit nito sa kakayahan ng mga mag-aaral.

Dahil dito, ang mga mag-aaral ay partikular na naapektuhan. Wala silang sapat na kagamitan sa klase o sors na kinakailangan para sa epektibong pagtuturo ng mga paksa, lalo na tungkol sa mga paksang Filipino. Ang mga limitasyon sa pag-access sa internet at ang kakulangan ng mga aklat na nai-print ay nagiging sanhi ng mga problema.

Kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay magbibigay ito ng matinding problema gaya ng paraan ng pagtuturo, ano ang ituturo, saan kukunin ang sanggunian na ituturo at kung ano ang ilalaking sa mga silabus na gagawin ng mga guro dahil iba-iba na lamang ang aklat na ginagamit.

Ang isang hindi naaangkop na daloy ng pagtuturo ay maaaring humantong sa ganitong mga isyu, na nakaaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral at nagreresulta sa mga sumusunod: mababang pagkatuto, kakulangan ng kasanayan, at pagkawala ng interes. Dahil sa kakulangan ng mga makabagong aklat at kagamitan, maraming paaralan ang nahihirapang sumunod sa mabilis na pagbabago at mga pangangailangan ng mga mag-aaral.

Ang YouTube, bilang isa sa pinakapopular na platform sa internet, ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga materyal na maaaring gamitin sa pagtuturo at pagkatuto. Ang pangkaisipang bahagi ay nangangailangan ng buong atensyon, ayon kay Gurdiel, et.al (2015). Ito ay sumusuporta sa pananaliksik ni Rienking (2015) na ang paggamit ng mga video na angkop para sa talakayan ng isang guro ay makakatulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng interes sa pag-aaral. Bukod pa rito, ang paggamit ng mga guro ng mga video sa pagtuturo ay magiging kapaki-pakinabang din para sa kanila. Dahil dito, mas madali ang paghahatid ng aralin at nabawasan ang pagiging dominante sa pagsasalita.

Nabanggit nina Labasbas at Marbella (2022) na ang pagsasama-sama ng teknolohiya ay ang pinakamahusay na paraan ng paggawa ng maraming bagay para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Gayunpaman, upang maisagawa ito nang matagumpay, nangangailangan pa rin ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga guro. Itinuturing

na *21st century learners* ang mga mag-aaral sa henerasyong ito dahil umano sa kanilang adaptive abilities at ang pagkaangkla ng kanilang pamamaraan ng pagkatuto sa teknolohiya (Sinag, 2020).

Malaki ang naging impluwensya ng mga teknolohiya sa pagkatuto upang mas mapadali ang pagtuturo sa loob ng klasrum. Ipinaliwanag at ipinakita sa pagsasaliksik ni Bergwall (2015) na tinatayang nasa 94% na mas epektibo ang paggamit ng video ng mga guro sa pagtuturo sa panahon ng akademikong taon at natagpuan na mas mabuti pa ang paggamit ng video sa pagtuturo sa mga estudyante sa kaysa sa tradisyonal na paggamit ng aklat.

Ayon kay Ali (2019), 90.1% ng kanyang respondenteng mag-aaral ay nagsasabing nagustuhan nila ang ICT at kanilang pinaboran ang media classroom system sa kanilang silid-aralan kung saan maaaring ipakita ang mga video para sa pagtuturo at pagkatuto. Mas lalong nakikitaan ng bentahi ang interaktibong audio-visual na pamamaraan at paggamit ng ICT at mga educational videos sa pag-aaral.

Ang pananaliksik na ginawa nina, Sablić, M., et al. (2021) ay nagpapatunay na mahusay na sumasalamin sa mga guro ang paggamit ng video at ito ay makabuluhan din sa konteksto ng kanilang propesyunal na pag-unlad. Sinang-ayunan naman nina Kramer, et al. (2020) na ang mga instrumentong nakabatay sa video ay itinuturing na mga epektibong kagamitan para masukat ang mga kasanayan ng mag-aaral at malaman ang kanilang mga estratehiya sa pagkatuto upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa ganitong usapin. Ito ang isa sa mga midyum na maaring gamitin ng guro para sa kanyang ituturo. Ang paggamit ng tamang video sa klase na manggagaling sa Youtube ay isang malaking tulong sa proseso ng pagtuturo at pagkakatuto.

Maraming mga pag-aaral na ang nagpapakita na isang mahusay na kagamitan sa edukasyon ang YouTube. Gayunpaman, marami pa ring pananaliksik—lalo na sa mga paaralan sa Pilipinas—ang nag-aaral kung paano direktang nauugnay ito sa pagganap ng akademiko ng mga mag-aaral. Nilalayon ng pag-aaral na ito na punan ang puwang na ito sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang YouTube sa kanilang pag-aaral. Kaya naman sa pag-aaral na ito ay tinignan kung ano ang antas ng mga mag-aaral sa paggamit ng video sa Youtube bilang kasangkapan sa pagkatuto at direktang epekto nito sa kanilang akademikong tagumpay.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong makahanap ng tugon sa sumusunod na katanungan tungkol sa ugnayan sa pagitan ng akademikong tagumpay at ang antas ng paggamit ng YouTube bilang isang tool at ang epekto nito sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Don Carlos Polytechnic College.

1. Ano ang antas ng paggamit ng mga mag-aaral ng Youtube bilang:
 - a. kasangkapan sa pagkatuto at
 - b. epekto ng paggamit ng Youtube sa pagkatuto

METODOLOHIYA

Ang mananaliksik ay gumamit ng kwantitabong pananaliksik at pamamaraang deskriptib-analitik sa akademik performans at paggamit ng Youtube bilang kasangsakapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa ugnayan ng wika, kultura at lipunan (FIL 104).

Ang mga datos na nakalap ay sumasaklaw lamang sa paggamit ng Youtube bilang kasangkapan sa pagkatuto taong panuruan: 2024-2025. Ang mga datos na nakuha ay galing sa sarbey kwestyuner na ginawa at sinagutan ng mga respondente para sa malalimang pag-aanalisa.

Ang mga repondente sap ag-aaral na ito ay ang 120 na mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Ugnayan ng WIKA, Kultura, at Lipunan ng Don Carlos Polytechnic College. Stratified Random Sampling ang ginamit para makilala ang mga respondente.

RESULTA

Ang resulta ng antas ng paggamit ng mga mag-aaral ng Youtube bilang kasangsapan sa pagkatuto ay may kabuuang mean na 3.90 at epekto ng paggamit ng Youtube naman ay may kabuuang mean na 3.84 na may parehong kwalitatibong interpretasyon na "Madalas". Sa pag-aaral, lumabas na bagama't mataas o mababa lang ang paggamit ng Youtube ay wala pa rin itong direktang ugnayan sa kanilang akademikong tagumpay. Lumalabas na ang antas ng mga mag-aaral sa paggamit ng Youtube bilang kasangkapan at epekto nito sa pagkatuto ay walang pa ring makabuluhang ugnayan sa kanilang akademikong performans.

Sa madaling salita, nakikita at lumabas sa pag-aaral na ito na mas kailangan pa rin ang buong kakayahan ng guro sa pagtuturo dahil hindi ito napapalitan ng kahit anong bagay na makakapalit sa kanya sa klase.

DISKUSIYON

Paggamit ng Youtube bilang kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral

Ang talahanayan 1 ay nagpapakita ng mga kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Youtube bilang kasangkapan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan (FIL 104). Ang antas ng kahusayan ay ipinapakita sa pamamagitan ng *frequency distribution at statistical analysis* sa bahagdan ng mga skors ng mga mag-aaral.

Talahanayan 1. Kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Youtube bilang kasangkapan sa pagkatuto.

Indikasyon	Mean	Kwalitatibong Deskripsiyon	Kwalitatibong Interpretasyon
Ang paggamit ng YouTube bilang kasangkapan sa pagkatuto ay nakahihikayat sa mga mag-aaral.	4.20	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng Youtube ay nakakatulong sa akin sa pag-unawa ng mga aralin.	4.14	Sumasang-ayon	Madalas
Sa pamamagitan ng mga video sa Youtube nalinang ang pagkatuto/pag-unawa sa kursong instruksiyon.	4.13	Sumasang-ayon	Madalas
Mas naging kawili-wili ang klase kapag ginagamit ang YouTube.	4.10	Sumasang-ayon	Madalas
Isang epektibong kasangkapan ang YouTube para mas makadaragdag sa tradisyunal na moda ng instruksiyon.	4.07	Sumasang-ayon	Madalas
Pinakakaraniwang binibisita ng mga mag-aaral ang Youtube sa pamamagitan ng mobile na aparato.	4.06	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng YouTube ay nakapagpapalinang sa proseso ng pagkatuto.	4.05	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng YouTube ay nagrerepresenta ng pagbabago mula sa tradisyonal tungo sa isang makabagong klasrum.	4.05	Sumasang-ayon	Madalas
Inkorporasyon ng YouTube ay nakapagpapalinang sa kursong instruksiyon.	4.04	Sumasang-ayon	Madalas
Mahalaga ang mga video sa YouTube sa pagpapalawak ng mga estrukturang pang-gramatika at pagbubuo ng bokabularyo.	4.00	Sumasang-ayon	Madalas
Napatunayan na ang mga video sa YouTube ay nagpapataas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa nilalaman ng kurso.	4.00	Sumasang-ayon	Madalas
Nagpapataas ng mga kasanayan sa wika, lalo na sa pagsasalita at pakikinig ang mga video sa YouTube.	3.99	Sumasang-ayon	Madalas
Ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga video sa YouTube ay kawili-wili.	3.98	Sumasang-ayon	Madalas
Ang haba ay may impak sa desisyon na panoorin ang isang.	3.93	Sumasang-ayon	Madalas

Ang kadalasang paggamit ng YouTube ay nakapagpapalinang sa proseso ng pagkatuto.	3.93	Sumasang-ayon	Madalas
Ang madalas gumagamit ng social networking services gaya ng YouTube ay may pinakaposisibilidad na gamitin ang YouTube sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.	3.91	Sumasang-ayon	Madalas
Inirerekomenda na magsipi/magtala habang nanonood ng video sa YouTube.	3.89	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng YouTube sa klase at panonood ng mga video ay mas epektibo kaysa sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo.	3.87	Sumasang-ayon	Madalas
Ang pinipiling pamamaraan ng pagtuturo ay nakakaapekto sa pananaw ng mga mag-aaral ukol sa paggamit ng YouTube sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.	3.84	Sumasang-ayon	Madalas
Ang ideyal na haba ng isang video ay hindi dapat lumampas ng 10-15 minuto.	3.76	Sumasang-ayon	Madalas
Nararapat ipatupad ng mga guro ang paggamit ng YouTube sa klasrum bilang kasangkapan sa pagkatuto.	3.73	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng YouTube ay nagpapataas ng pakikipag-ugnayan ng mag-aaral.	3.73	Sumasang-ayon	Madalas
Mas naiintindihan ko nang maayos ang aralin kapag gumagamit ng Youtube sa klase ang guro.	3.69	Sumasang-ayon	Madalas
Mas mahusay ang mga ipinakitang video sa YouTube kaysa sa nai-prodyus ng mga guro.*	3.40	Hindi gaanong sumasang-ayon	Minsan
Maaring palitan ng Youtube ang kakayahan ng isang guro.*	2.93	Hindi gaanong sumasang-ayon	Minsan
Kabuoang Mean	3.90	Sumasang-ayon	Madalas

*negatibong indikasyon (*scoring is reversed*)

Legend:

Puntos	Iskala	Kwalitatibong Deskripsiyon	Kuwalitatibong Interpretasyon
5	4.50 – 5.00	Lubhang sumang-ayon	Napakadulas
4	3.50 – 4.49	Sumasang-ayon	Madalas
3	2.50 – 3.49	Hindi gaanong sumang-ayon	Minsan
2	1.50 – 2.49	Hindi sumasang-ayon	Bihira
1	1.00 – 1.49	Lubhang hindi sumasang-ayon	Hindi

Batay sa talahanayan 1 ay lumalabas na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng Youtube bilang instruksiyonal na pamamaraan. Nakakuha ito ng kabuoang mean na 3.90, na may katumbas sa kwalitatibong interpretasyon na, “*Madalas*”. Ito ay nagpapakita na sa pangkalahatan, ang mga mag-aaral ay sumasang-ayon sa paggamit ang Youtube bilang isang kasangkapan sa pagkatuto. Ang saysay ng teknolohiya sa pagtuturo ay pinatunayan nina (Jones & Cuthrell, 2020) na mas mataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral kapag may integrasyon ng video at teknolohiya sa proseso ng pagtuturo. Tinalakay din nila ang potensiyal na paggamit ng Youtube bilang instruksiyonal na kagamitan sa pagtuturo.

Ipinapakita rin sa talahanayan ang mga indikasyong nakakuha ng pinakamataas na *mean score*. Ang nangunguna rito ay ang indikasyong, “*Ang paggamit ng YouTube bilang kasangkapan sa pagkatuto ay nakahihikayat sa mga mag-aaral*” na may 4.20 mean na nagpapahayag ng kwalitatibong interpretasyon na “*Madalas*”. Nagpapakita ito ng mataas na antas ng interes sa tuwing ginagamit ang Youtube sa pagtuturo. Kaugnay rito, natuklasan sa pag-aaral nina Ghavifekr, et al (2015) na ang pagtuturo at pagkatuto na nakabatay sa teknolohiya ay mas epektibo kumpara sa tradisyonal na pamamaraan.

Ito ay sinundan ng 4.14 mean na may indikasyong, “*Ang paggamit ng Youtube ay nakakatulong sa akin sa pag-unawa ng mga aralin*”. At panghuli ay, “*Sa pamamagitan ng mga video sa Youtube nalinang ang pagkatuto/pag-unawa sa kursong instruksyon*” na nakakuha ng mean na 4.13.

Sa unang indikasyon, ito ay nagpapakita na ang mga video sa Youtube ay nagtataglay ng mga elementong nakaeengganyo sa mga mag-aaral na siyang nagiging dahilan ng pagiging aktibo sa kanilang pag-aaral. Pinatunayan nina Delyuzar, et al (2024) na ang mga video sa Youtube ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at makabuo ng kanilang sariling paraan sa pag-unawa.

Sa pangalawang indikasyon ipinapakita na maaaring magbigay ng mas malinaw na paliwanag at mga halimbawa na mas madaling maintindihan ang paggamit ng Youtube kaysa sa mga tekstuwal na materyales. Kaya naman nagreresulta ito ng konkretong halimbawa na tumutulong na mas madaling maunawaan ang mga komplikadong ideya sa talakayan. At sa panghuling indikasyon naman ay sa tulong ng Youtube ay maaaring magdagdag ng iba’t ibang perspektibo at estilo sa pagtuturo na makatutulong sa iba’t ibang uri ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral na ginawa ni Gloria (2021) ipinapakita na ang kalidad ng pagbibigay-kaalaman, kagustuhang mag-aaral ng mga estudyante sa isang espisipikong paksa, at ang pagkakaiba-iba ng mga kakayahan ng bawat mag-aaral ay magiging positibo lamang kung ang pagpapatupad ng mga diskarte ay tunay na makakatulong sa modernong silid-aralan, kabilang na teknolohiya.

Ang tatlong mean naman na nakakuha ng pinakamababang mean ay ang “*Mas mahusay ang mga ipinakitang video sa YouTube kaysa sa nai-prodyus ng mga guro*” na nakakuha ng mean na 3.40. Sinundan ito ng mean na 2.93 sa ilalim ng indikasyong, “*Maaaring palitan ng Youtube ang kakayahan ng isang guro*”. Ang dalawang mean na ito ay parehong may kwalitatibong interpretasyon na “*Minsan*”. At panghuli ay ang indikasyong, “*Mas naiintindihan ko nang maayos ang aralin kapag gumagamit ng*

Youtube sa klase ang guro” na may 3.69 mean na may kwalitatibong interpretasyong “Madalas”.

Sa unang dalawang *mean* ay nagpapahiwatig ito na bagaman pinahahalagahan ng mga mag-aaral ang paggamit ng Youtube bilang kasangkapan sa pagtuturo ay kinikilala pa rin nila ang kakayahan at kahalagahan ng kanilang mga gurong gumawa ng angkop at kontekstuwal na materyales sa pagtuturo. Hindi rin sila sang-ayon na palitan na lamang ng purong Youtube ang kakayahan ng kanilang guro. Naniniwala silang ang mga guro ang nagbibigay ng personal na gabay, motibasyon, at suporta na hinding hindi mapapalitan ng mga video. Ipinahayag sa pag-aaral nina Cielo et. al., (2019) na sa pamamagitan ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo, mas madali para sa mga mag-aaral na makipag-usap sa kanilang mga guro, na nagbibigay ng mga bagay na may kaugnayan sa pag-aaral at mga katanungan na madaling matugunan at sinang-ayunan naman ito sa pag-aaral ng mga guro sa Corcodia Portland (2017) na ang bawat guro ay may kanya-kanyang estratehiya sa pagtuturo. Gumagamit ang mga guro ng mga estilo na nakaangkla sa kanilang pilosopiya sa edukasyon, lawak at bilang ng estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan.

Binanggit nina Sengai at Mokhele (2021), na parating ginagamit ng mga guro ang mga sanggunian para mas maging epektibo ang kanilang pagtuturo. Dagdag pa nila na ang pagiging maparaan ay makakatulong sa guro na gawing simple ang mga kakayahan at gawin itong madaling ma iproseso ng mga mag-aaral. Sinang-ayunan naman ito sa pag-aaral ni Rogayan (2018) na ang gampanin ng guro ay hindi lamang sumasaklaw sa delibiri ng pang-akademikong kurikulum bagkus sakop din nito ang paglinang na mapabuti, mamulat at mapaunlad ang sarili.

Sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ang mataas na *mean score* ng tatlong bagay. Una ay may positibong pananaw sa modernong teknolohiya sa pagkatuto ang mga mag-aaral. Sila ay bukas sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng Youtube sa kanilang edukasyon. Ipinapakita nito na ang mga *video* na may biswal at *audio content* ay maaaring magbigay ng karagdagang dimensiyon sa proseso ng pagkatuto. Pangalawa ay ang pagpapabuti ng pagtuturo na kung saan ay maaaring magpatuloy at magpalawak pa sa epektibong pagtuturo at pagkatuto ang paggamit ng Youtube. At panghuli naman ay ang papel ng mga guro sa pagkatuto. Bagaman positibo halos ang resulta ng mga indikasyon ay ang mas mababang *mean scores* sa mga tanong na may kaugnayan sa pagpapalit sa mga guro ng Youtube ay nagpapakita na ang personal na interaksyon at pagpapasadya ng pagtuturo ay nananatiling mahalaga.

Nabanggit ni Llego (2019) na ang mga guro ay may iba't ibang mga kasanayan at pamamaraan na ginagamit upang mapagtagumpayan ang kanilang mga klase. Bagama' may malaking tulong ang Youtube sa pagtuturo ay nakumpirma sa pag-aaral na isinagawa nina Cardino at Dela Cruz (2020) na ang estratehiya sa pagtuturo ay nakakaimpluwensiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pagtukoy sa estilo ng pag-aaral sa pagkatuto ay malaking tulong sa guro upang magdesinyo ay magpatupad ng isang partikular na diskarte na nababagay sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan.

Paggamit ng Youtube bilang epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita sa akademik performans ng mga mag-aaral sa paggamit ng Youtube bilang estratehiya sa pagkatuto sa FIL 104. Ang antas ng akademik performans ay ipinapakita sa pamamagitan ng *frequency distribution at statistical analysis* sa bahagdan ng mga skors ng mga mag-aaral.

Talahanayan 2. Antas ng mga mag-aaral sa Paggamit ng Youtube bilang Epekto nito sa kanilang pagkatuto.

Indikasyon	Mean	Kwalitatibong Deskripsiyon	Kwalitatibong Interpretasyon
Pinapanood ko ang parehong mga sa YouTube nang higit sa isang beses upang mas maintindihan ang aralin.	4.20	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng YouTube sa malayang pagkatuto ay nagbibigay sa akin ng kontrol sa kung gaano katagal ang paggugol sa bawat video.	3.98	Sumasang-ayon	Madalas
Madali akong nakaka-access sa <i>website</i> ng YouTube.	3.94	Sumasang-ayon	Madalas
Mas komportable akong gamitin ang YouTube para sa malayang pagkatuto.	3.94	Sumasang-ayon	Madalas
Nagigiliw akong mamili ng mga materyal sa YouTube para matutuhan ang aralin.	3.94	Sumasang-ayon	Madalas
Ako ay nasisiyahan sa pagpili ng mga materyal sa YouTube para matutunan ang aralin.	3.93	Sumasang-ayon	Madalas
Kampante ako sa paggamit ng YouTube para matuto.	3.84	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng mga video sa aking pag-aaral ay nagpapabuti sa aking produktibidad.	3.73	Sumasang-ayon	Madalas
Ang paggamit ng mga sa YouTube sa aking oras ng pag-aaral ay nagbibigay sa akin ng mas malaking kontrol sa aking pag-aaral.*	3.60	Hindi sumasang-ayon	Bihira
Ang paggamit ng mga sa YouTube nang mag-isa ay nagpapahirap sa pag-aaral.*	3.31	Hindi gaanong sumasang-ayon	Minsan
Kabuoang Mean	3.84	Sumasang-ayon	Madalas

*negatibong indikasyon (*scoring is reversed*)

Legend:

Puntos	Iskala	Kwalitatibong Deskripsiyon	Kuwalitatibong Interpretasyon
5	4.50 – 5.00	Lubhang sumang-ayon	Napakadulas
4	3.50 – 4.49	Sumasang-ayon	Madalas
3	2.50 – 3.49	Hindi gaanong sumang-ayon	Minsan
2	1.50 – 2.49	Hindi sumasang-ayon	Bihira
1	1.00 – 1.49	Lubhang hindi sumasang-ayon	Hindi

Batay sa talahanayan 2 ang mga mag-aaral ay sumasang-ayon na ang Youtube ay isang epektibong kasangkapan sa pagkatuto. Nakakuha ito ng kabuoang mean na 3.84. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng *platform* sapagkat sa tulong nito ay nakaaangkop ang mag-aaral sa makabagong paraan ng pag-aaral at kasabay nito ay

nagiging madali ang kanilang pagkatuto. Ito ay makikita sa mga indikasyong nakakuha ng pinakamataas na mean. Sinusuportahan ito sa pag-aaral na ginawa nina Alwehaibi, et al (2015) na napapahusay rin daw ng Youtube ang proseso ng pag-aaral. Ang isang masaya at nakaaaliw na kapaligirang dulot ng paggamit ng Youtube ang nag-udyok sa mga mag-aaral na matuto. Dagdag pa sa ideya nina Ebied, et al (2016) na ang paggamit ng Youtube sa sitwasyong pang-edukasyon ay nagpapayaman sa mga bagong ideya at pagpapalitan ng mga kapaki-pakinabang na ideya sa pamamagitan ng mga mag-aaral at kanilang guro.

Ang indikasyong, *“Pinapanood ko ang parehong mga video sa YouTube nang higit sa isang beses upang mas maintindihan ang aralin”* ay nakakuha ng mean na 4.20 at sinundan naman ng indikasyong, *“Ang paggamit ng YouTube sa malayang pagkatuto ay nagbibigay sa akin ng kontrol sa kung gaano katagal ang paggugol sa bawat video”* na nakakuha ng mean na 3.98. Tatlong indikasyon naman ang nakakuha ng parehong mean na 3.94. Ang mga ito ay, *“Madali akong nakaka-access sa website ng Youtube”*, *“Mas komportable akong gamitin ang Youtube para sa malayang pagkatuto”*, at *“Nagigiliw akong mamili ng mga materyal sa YouTube para matutuhan ang aralin”*.

Makikita sa mga indikasyong ito ang mahahalagang punto na makukuha sa paggamit ng Youtube bilang isang estratehiya sa pagtuturo. Una, nagkakaroon ng kalayaan ang mga mag-aaral na kontrolin ang kanilang pag-aaral. Sa tuwing nahihirapan silang maintindihan ang kanilang aralin ay maaari nilang panoorin ito ulit sa Youtube hanggang sa maintindihan ito. Ayon kay Enriquez O. (2016), nakakatulong din ang *multimedia* upang mas maganda ay klaro ang pag-aaral ng mga estudyante.

Pangalawa, nakatutok din sila sa panahon na inilalaan sa pagkatuto. Ang mga mag-aaral ay maaaring maglaan ng mas maraming oras sa mga konseptong nahihirapan sila at mabilis na lumipat sa mga paksang naintindihan na nila. Panghuli naman ay dahil na rin sa pagiging *user-friendly* ng *platform* ay madali lang makakuha ng iba’t ibang *educational content* na malaki ang naiaambag sa positibong karanasan ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Sa kabuoan, nakitaan ito sa natuklasang pag-aaral ni Aguilar (2017) na ang mga pantulong na kagamitan sa pagtuturo ay kinakailangang piliing mabuti ang mga suplementaryo na mga materyal na ipapagamit sa mga mag-aaral.

Subalit kahit na sumasang-ayon at madalas nilang ginagamit ang *platform* ay may indikasyong nakakuha ng kwalitatibong interpretasyon na, *“Bihira”*. Ang mga ito ay *“Ang paggamit ng mga video sa YouTube sa aking oras ng pag-aaral ay nagbibigay sa akin ng mas malaking kontrol sa aking pag-aaral”* na nakakuha ng mean na 3.60, sumunod naman ang indikasyong *“Ang paggamit ng mga video sa Youtube nang mag-isa ay nagpapahirap sa pag-aaral”* na may mean na 3.31 at may kwalitatibong interpretasyon na *“Minsan”*.

Ang dalawang indikasyong ito ay nagpapakita ng negatibong indikasyon na kung saan ay nagpapahiwatig na kahit malaki ang tulong ng Youtube sa pagkatuto ay limitado naman ito. Sa resulta ng pagsisiyasat nina Gabriel, et al. (2022), sinasabi na ang kakulangan sa oras upang talakayin ang mga paksa na kinakailangan para sa pag-aaral

ay ilan sa mga kadalasang nangyayari. Dagdag pa nila na ang kakayahan ng guro sa paghahatid at pagbabahagi ng kaalaman ay ang pinakamahalagang salik. Ang pagtugon sa mga kasanayan ng mga mag-aaral ay magpapatibay sa kanilang pundasyon para sa pag-aaral ng mga bagong konsepto.

Kung titingnan ang isang klasrum ay kinapalolooban ito ng *diverse* o iba't ibang uri ng mag-aaral na kung saan ay iba't iba rin ang paraan ng pagkatuto. May iilan sa kanila na hindi sapat ang panonood lamang ng video sa Youtube upang matuto. Batay sa pag-aaral ni Hosseini (2015), nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan at saloobin ng kanyang tinuturuan. Dagdag pa niya, kahit lumaganap ang pagbabago sa kasalukuyang panahon, may mga guro na ang paraan ng pagtuturo ay nanatili pa ring nakapokus sa nilalaman, pagtatalakay na walang pagsasanib ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto na nagreresulta ng pag-unlad pa ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Sa kabuoan, ay kinikilala pa rin ng mag-aaral ang kahalagahan ng mga guro sa proseso ng edukasyon.

Kongklusyon

Bagaman maaaring maging kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pagtuturo at pagkatuto, ay hindi garantisadong magdudulot ng mas mataas na akademikong performans sa mga mag-aaral. Dito, kinakailangan pa rin ang eksperto ng mga guro sa pagtuturo at hindi lang ito lilimitan sa paggamit ng Youtube.

Sa kabuoan, ang paggamit ng Youtube ay nakakatulong sa pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral bilang kasangkapan sa pagkatuto, nagbibigay akses sa malawak na saklaw ng materyales na maaring gamitin bilang karagdagan kagamitan sa pag-aaral. Sa resulta ng pag-aaral na ito, maaring nakakatulong ang Youtube pero hindi pa rin ito napapalitan ang kakayahan ng guro.

Rekomendasyon

Gamitin nang mainam ang Youtube para sa pagpapadali ng gawain ng mga guro sa klase. Palawakin pa ang pag-aaral sa paggamit ng Youtube sa deliberasyon ng mga aralin sa pagtuturo. Ang paggamit ng mga supplementaryong mga video ay mas napapadali sa paghahatid ng kaalaman kung gagamitin ito ng tama.

Iminumungkahi rin na palakasin pa ang pagsubaybay ng mga guro sa paggamit ng Youtube at iba pang teknolohiya sa pagtuturo upang masiguro na makakatulong ito at hindi nagiging sanhi ng distraksiyon sa mga mag-aaral na maging sanhi ng pagbaba ng produktibidad.

Maaari ring gumawa ng mga karagdagang pananaliksik upang tukuyin ang mga kondisyon at mga salik na maaring magpataas ng ugnayan ng Youtube sa akademikong

performans gaya ng mga uri ng nilalaman na pinapanood at ang integrasyon nito sa kurikulum.

Sa pangkalahatang pananaw, malaki ang naging kontribusyon ng Youtube sa pamamaraan ng pagkatuto at pamamaraan sa pagtuturo pero hindi ito sapat at angkop sa lahat ng pagkakataon. Dapat pinipili ng tama ang gagamitin nito sa klase at siniguradong angkop ito sa mag-aaral at sa paaralan na paggagamitan.

Compliance with Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng sarbey, ipinaliwanag ng mananaliksik sa mga respondente ang kalikasan at layunin ng isinasagawang pag-aaral at ang pagpapaalam na kompidensyal ang anumang impormasyong makukuha mula sa kanila. May karapatang sagutin ng respondente ang anumang katanungan at may karapatan din siyang kumalas kapag sa tingin niya na ang mga katanungan ay labag o opensibo o kaya naman hindi siya komportable. Ibig sabihin din nito, boluntaryo ang pagsali ng respondente sa nasabing sarbey. Isinagawa ang pangangalap ng datos sa Taong Panuruan 2024-2025. Anumang magawang paglabag ng mananaliksik ay maaaring isuplong sa kinauukulan.

Acknowledgments

Hindi magiging matagumpay ang papel na ito kung hindi dahil sa pakikiisa at tulong ng napakaraming tao. Ang kanilang mga kontribusyon ay taos-puso kong pinapasalamat at kinikilala.

Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa patuloy na paggabay, biyaya, at lakas na ipinagkaloob niya sa akin sa buong proseso ng aking pananaliksik.

Sumunod, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa aking pamilya lalong-lalo na sa aking ina na naging dahilan ng aking pagbangon araw-araw. Ang iyong pag-unawa at pagtitiwala ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang mga hamon sa aking pananaliksik.

Sa aking Tagapayo na si Dr. Freddielyn B. Pontemayor, nagpapasalamat ako ng buong puso dahil sa iyong gabay, positibong komento at suhestiyon ay nagkaroon ng tamang direksyon sa buong proseso ng pananaliksik. Ang inyong karunungan, karanasan, at dedikasyon ang naging motibasyon ko upang mahalín at paghusayan pa ang pananaliksik at ipagpatuloy ang nasimulan.

Sa mga panel member na sina Dr. Marbeth G. Aringay at Dr. Estrella Y. Dacillo, dahil sa walang sawang pagbibigay ng oras, kaalaman at puna upang matiyak na ang pananaliksik ay lubos maisagawa, taos-pusong akong nagpapasalamat sa tulong at kontribusyon ninyo sa pag-aaral na ito.

Sa aking naging *statistician* at internal examiner na si Dr. Jenyliza T. Uchang, na handang tumulong sa mga datos na kakailanganin, maraming salamat po sa pagtanggap

na maging tagagabay batay sa mga datos na nakuha sa pananaliksik. Gayundin sa aking matalino at napakabuting external examiner, Dr. Rhoderick V. Nuncio, ng De La Salle University, buong-pusong pasasalamat sa suhestyon at komento para sa ikauunlad ng aking papel.

Sa lahat ng mga kalahok sa pananaliksik na ito mula sa pagbigay ng pahintulot upang maisagawa ang pananaliksik, sa mga mag-aaral ng Don Carlos Polytechnic College, ang inyong mainit na pagtanggap at kooperasyon sa pananaliksik na ito ay lubos kong pinapasalamatan.

Sa aking mga kaibigan lalong-lalo na kina Reyzamae D. Sagandilan, Jinky A. Literatus, Rubylen D. Granaderos, Gemma A. Quimpong at sa lahat ng fakulti ng *Education Office* na patuloy na nagbibigay ng suporta, pagsasangguni, at pagpapalakas ng loob at sa lahat ng hindi nabanggit na tao na nakapagbigay ng tulong at inspirasyon, para po sa ating lahat ito.

SANGGUNIAN

- Alwehaibi, H. O. (2015). The impact of using YouTube in EFL classroom on enhancing EFL students' content learning. *Journal of College Teaching & Learning*, 12 (2), 121-126.
- Aguilar, S. R. D.R. (2017). Pagsusuri sa mga obra maestrang isina-komiks: Tungo sa pagbuo ng pamantayan na kagamitan sa antas Sekundarya. Alipato Journal UPD. Manila Press.
- Ali, S. (2019). Impacts of watching videos on academic performance at university level. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/333809236>
- Bergwall, T., (2015): 7 Reasons Students Learn Better with Video <https://www.linkedin.com/pulse/7-reasons-students-learn-better-video-travis-bergwall>
- Cardino, J., Ortega-Dela Cruz, R., (2020). Understanding of learning styles and teaching strategies towards improving the teaching and learning of mathematics. Department of Education, Division of Los Baños, Laguna, Philippines 2 University of the Philippines Los Baños, Laguna, Philippines
- CHED Memorandum Order No. 04, serye 2020. Guidelines in the Implementation of Flexible Learning in Accordance with the pertinent provisions of Republic Act 11469 na kilala sa tawag na "Bayanihan to Heal as One Act"
- Cielo, M. Lopez, J. Torres, A. Tenio, (2019). A. DF Effectiveness of Traditional Method of Teaching in Academic Performance of General Academic Strand of Students at Bestlink College of the Philippines, Ascendends Asia Singapore - Bestlink College of the Philippines *Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1).
- Concordia University-Portland. (2017). Which is Best: TeacherCentered or Student-Centered Education? [https://education.cu-portland.edu/blog/classroomresources/which-is best-teacher-centered-or-student-centered](https://education.cu-portland.edu/blog/classroomresources/which-is-best-teacher-centered-or-student-centered).
- Delyuzar, H. S., & Parmawati, A. (2024). THE EFFECTIVENESS OF YOUTUBE VIDEO TO IMPROVE STUDENTS' GRAMMAR ABILITY. PROJECT (Professional Journal of English Education), 7(2), 286-291.

- Ebied, M. M. A., Kahouf, S. A. A. S., & Rahman, S. A. A. (2016). Effectiveness of using YouTube in enhance the learning of computer in education skills in Najran University. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 5(3), 619-625.
- Enriquez O, (2016). Ang kalahalagahan ng Paggamit ng Multimedia <http://enriquezoliver.blogspot.com/kahalagahan-ng-paggamit-ng-multimedia>. Html
- Gabriel, B., Nepomuceno, D., Kadusale, M.H., Taneo, J., and Cabello, C. (2022). The Compromised Most Essential Learning Competencies: A Qualitative Inquiry. *Psych Educ*, Document ID: 2022PEMJ0, doi: 10.5281/zenodo.7162134, ISSN 2822-4353
- Ghavifekr, and W.A.W. Rosdy, (2015). Teaching and Learning with Technology: Effectiveness of ICT Integration in Schools, *International Journal of Research in Education and Science*, 1(2), 2015, 175-191.
- Gloria, A., (2021). Paglinang ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya. https://www.researchgate.net/publication/353443547_Paglina ng ng mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa Panahon ng Pandemya <https://doi.org/10.37134/ejsmt.vol10.2.3.2023>
- Gurdiel, C., Pallarca, A.M., Dela Cruz, R., Barcelo, A.G., De Paz, C., Regondola, A., & Rosales, J. (2015, Pebrero). Mga salik tungo sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa mga estudyanteng nag-aaral ng batsilyer ng edukasyong pangsekondarya sa Cavite State University s.y.2015-2016. <https://www.academia.edu/23015371/>
- Hosseini, H. (2015). Development of Technological Pedagogical Content Knowledge Through Constructivist Activities. *Islamias Azad University-South Tehran branch, Tehran, Iran*.
- Jones, T. & Cuthrell, C. (2021). Youtube: educational potentials and pitfalls. *Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research*, Vol. 28, No. 1. Retrieved from: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07380569.2011.553149>
- Kramer, M., Förtsch, C., Stürmer, J., Förtsch, S., Seidel, T., Neuhaus, B. J., & Ehmke, T. (2020). Measuring biology teachers' professional vision: Development and validation of a video-based assessment tool. *Cogent Education*, 7(1), 1823155. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1823155>
- Labasbas, M., Marbella, F., & Pamantasan Ng Sorsogon, P. (2022). Kaalaman at Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Animated Videos sa Pagtuturo Ng Panitikan *Asia Pacific Journal of Management and Sustainable Development*. *Asia Pacific Journal of Management and Sustainable Development* |, 10(3). <https://research.lpubatangas.edu.ph/wp-content/uploads/2022/09/17-APJMSD-17.pdf>
- Llego, M. A. (2019). DepEd Order on Time Allotment per Learning Areas. <https://www.teacherph.com/deped-orderontime-allotment-per>
- Rienking, K. A. (2015). Early Childhood Teacher Assessment: Observation, Feedback, and Self-Assessment. *Current Issues in Education*, 18. <https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/1362>

- Rogayan, Jr. D.V. (2018). Why young Filipino teachers teach? *Asia Pacific Higher Education Research Journal*, 5(2), 48-60.
- Sablić, M., Mirosavljević, A. & Škugor, (2021)- A. Video-Based Learning (VBL)—Past, Present and Future: An Overview of the Research Published from 2008 to 2019 *Tech Know Learn* 26, 1061–1077 (2021)
- Sengai, W., & Mokhele, M. L. (2021). Examining The Role of Instructional Materials in The Implementation of History 2166 Syllabus in Zimbabwe. *African Perspectives of Research in Teaching & Learning* 5(1).
- Sinag. (2020). Ang Katotohanan sa New Normal sa Pambalikong Paaralan. https://issuu.com/beaconpublications/docs/sinag_2020_updated/s/11376120?fbclid=IwAR3X3evhHQ14GDVah50l8AVEAYQ38omg-AewVbhjYdbvpQJ2KFaD9jweZ4Y uri, anyo, kahalagahan ng pag-aaral at mga halimbawa ng akda sa bawat anyo. <https://dokumen.tips/documents/33306673-ano-ang-panitikan-handout1.html>